

SO'Z BIRIKMALARI VA IBORALARNING NUTQDAGI FUNKSIONAL ROLI

Nurmurodova Gulchiroy Anvar qizi

Alisher Navoiy Nomidagi

Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17498924>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-oktyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 30-oktyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-oktyabr 2025 yil

KEY WORDS

So'z birikmasi, ibora, frazeologizm, nutq, grammatik birlik, ma'no butunligi, uslub, obrazlilik, ekspressivlik, nutq madaniyati.

ABSTRACT

Ushbu maqolada so'z birikmalari va iboralarning nutqdagi funksional ahamiyati, ularning til tizimidagi o'rni hamda fikrni ifodalashdagi vositachilik roli yoritilgan. Maqolada til birliklarining ma'no va shakl jihatidan o'zaro farqlanishi, shuningdek, ularning nutqdagi obrazlilik, aniqlik va ta'sirchanlikni ta'minlovchi xususiyatlari tahlil qilinadi. So'z birikmalari fikrning grammatik qurilishi va sintaktik izchilligini ta'minlasa, iboralar mazmuni emotsional, obrazli tarzda ifodalash vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Shu orqali tilda shakl va ma'no uyg'unligining nutq madaniyatini rivojlantirishdagi roli asoslanadi.

Kirish

Til — inson tafakkurining bevosita ifodasi, jamiyatdagi eng muhim aloqa vositasidir. Har bir tilda fikrni to'liq, aniq va ta'sirchan ifodalash uchun turli darajadagi birliklar mavjud bo'lib, ulardan eng faol ishlatiladigani so'z birikmalari va iboralardir. So'z birikmalari fikrni grammatik jihatdan bog'lash, aniqlashtirish va izchillikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Iboralar esa tildagi obrazlilik, emotsional ta'sirchanlik va milliy ruhni ifodalovchi vosita sifatida xizmat qiladi.

Tilshunoslikda so'z birikmalari sintaktik birlik, iboralar esa frazeologik birlik sifatida o'rganiladi. Har ikkisi nutqning mazmuniy va uslubiy jihatdan boy bo'lishiga xizmat qiladi. So'z birikmalari orqali fikr grammatik jihatdan tuzilsa, iboralar shu fikrni badiiy, hissiy va xalqona ruhda boyitadi.

Shu nuqtai nazardan, so'z birikmalari va iboralarning nutqdagi funksional rolini o'rganish til tizimining ichki mexanizmlarini, shuningdek, nutq madaniyati va ifoda imkoniyatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu mavzuning dolzarbligi tilning faqat grammatik tizimini emas, balki uning estetik va madaniy qimmatini ham ochib berishidir. quyida so'z birikmasi va iboralarni funksional vazifalarini ko'rib o'tsak.

Asosiy qisim.

IBORALAR.

Til xalqning madaniyati, dunyoqarashi va tafakkur tarzini ifoda etuvchi eng muhim ijtimoiy hodisadir. Har bir tilda iboralarning (frazeologik birikmalarning) mavjudligi uning

boyligi va ifoda qudratini ko'rsatadi. Iboralar so'zlarning oddiy yig'indisi emas, balki ma'nosi bir butun bo'lgan, ko'p hollarda obrazli, hissiy va ta'sirchan ifoda vositalaridir. Shu sababli iboralar nutqda mazmunni boyitish, fikrni kuchaytirish va obrazli ifodalash vazifasini bajaradi. Ular xalqning hayot tajribasi va ruhiy dunyosini aks ettiruvchi til boyligi sifatida alohida ahamiyatga ega.

Tilshunoslikda ibora (frazologik birlik) — ma'nosi tarkibidagi so'zlardan anglashilmaydigan, barqaror tuzilmadagi so'z birikmasidir. Masalan:

- ❖ *Ko'ngli tog'dek bo'ldi* (quvondi, yengil tortdi)
- ❖ *Qo'l qovushtirib turmoq* (harakatsiz bo'lmoq, tomoshabin bo'lmoq)
- ❖ *Yuragi orqasiga tortdi* (qo'rqdi)

Iboralar nutqda bir necha funksiyani bajaradi:

a) *Ma'no ifodalash va aniqlashtirish funksiyasi*. Oddiy so'z ko'pincha fikrni umumiy ifodalaydi, ibora esa uni aniqlashtirib, ma'no chuqurligini oshiradi.

Masalan:

- ❖ *U juda qo'rqdi o'rniga Yuragi orqasiga tortdi* deyilsa, holat kuchliroq ifodalanadi.
- ❖ *U g'azablandi o'rniga Ko'zi qonga to'ldi* deyiladi, bu esa his-tuyg'uning darajasini aniqroq ko'rsatadi.

b) *Obrazlilik va ta'sirchanlik funksiyasi*. Iboralar nutqqa badiiylik va ta'sirchanlik baxsh etadi. Badiiy asarlarda ular muallif uslubini boyitadi:

“Yigitning yuragi orqasiga tortdi, ammo yuzida biror hadik sezilmadi.”

Bu ibora so'zsiz qo'rquvni, ichki kechinmani obrazli tarzda ifodalaydi.

c) *Milliylik va madaniy ifoda vositasi*. Har bir xalq iboralari orqali o'z tarixini, urf-odatlarini, madaniyatini ifoda etadi. Masalan, o'zbek tilidagi *non tuzini yeyish, ko'ngil qo'ymoq, ko'rpaga qarab oyoq uzatmoq* kabi iboralar milliy tafakkurga xos obrazlardir. Ular xalq hayot tarzini, qadriyatlarini aks ettiradi.

d) *Emotsional-ekspressiv funksiya*. Iboralar ko'pincha hissiy ta'sir kuchiga ega:

- ❖ *Boshiga ko'kdan baxt yog'ildi* — quvonchni bildiradi.
- ❖ *Tepa sochi tikka bo'ldi* — jahli chiqanlikni bildiradi. Shunday qilib, iboralar tinglovchi yoki o'quvchiga hissiy ta'sir o'tkazish vositasi sifatida xizmat qiladi.

Iboralar har bir nutq uslubida o'ziga xos tarzda qo'llanadi:

1. Badiiy uslubda — obrazlilikni ta'minlaydi (*ko'ngil ko'zi ochilmoq, soch oqarmoq*).
2. Publitsistik uslubda — fikrni ta'sirchan ifodalash uchun ishlatiladi (*xalq dardi bilan yashamoq*).
3. Ilmiy uslubda esa iboralar kamroq qo'llanadi, ammo ba'zan xalq maqoli yoki barqaror birikmalar misol sifatida ishlatiladi.

Iboralardan o'rinli foydalanish so'zlovchining nutq madaniyati va til boyligini ko'rsatadi. Ularni joyida qo'llash fikrni aniqlashtiradi, lekin noto'g'ri ishlatish mantiqiy xatolarga olib keladi. Masalan, *tish-tirnog'igacha tayyorlanmoq* iborasi “har tomonlama tayyorlanish” ma'nosini bildiradi; agar uni *tish-tirnog'igacha himoya qilmoq* tarzida noto'g'ri ishlatilsa, ma'no buziladi. Iboralar tilning badiiy, madaniy va kommunikativ boyligini ifodalovchi vositalardan biridir. Ular yordamida nutq obrazli, hissiy va ta'sirchan tus oladi. Shu bois, iboralarning nutqdagi funksional rolini o'rganish tilshunoslikda ham, nutq madaniyatini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir so'zlovchi iboralardan mohirona foydalansa, uning nutqi nafaqat to'liq, balki estetik jihatdan ham boy bo'ladi.

SO'Z BIRIKMA. Tilning asosiy vazifasi — fikr almashish, ya'ni kommunikatsiyani ta'minlashdir. Fikrni to'liq ifoda etish jarayonida so'zlar alohida emas, balki o'zaro bog'lanib qo'llanadi. Shu jihatdan, so'z birikmasi tilning grammatik qurilishida muhim o'rin tutadi. U nafaqat fikrning shakllanishida, balki nutqning ta'sirchanligi va aniqligini ta'minlashda ham xizmat qiladi. So'z birikmasi — bu ma'nodosh yoki ma'nodosh bo'lmagan, ammo grammatik jihatdan bir-biriga bog'langan ikki yoki undan ortiq mustaqil so'zlarning birikmasidir. Masalan: *yosh o'qituvchi, tez yurmoq, go'zal tabiat* kabi birikmalar.

Tilshunoslikda so'z birikmasi sintaktik birlik sifatida o'rganiladi. U gap tarkibiga kiradi va gapning mazmuniy hamda grammatik asosini tashkil etadi. So'z birikmalari nutqning mazmuniy aniqligini ta'minlaydi. Masalan, *inson yashaydi* degan gap umumiy fikr bildiradi, biroq *inson tabiat bilan uyg'un yashaydi* degan ifoda fikrni to'liqroq ochadi. Demak, so'z birikmasi yordamida fikr kengayadi, aniqlashadi va boyiydi.

Bundan tashqari, so'z birikmalari uslubiy rol ham bajaradi. Badiiy matnlarda ular obrazlilik va estetik ta'sir kuchini oshiradi: "Yashil vodiy ustida qushlarning sayrati yangradi". Bu jumlada *yashil vodiy* so'z birikmasi nafaqat joyni bildiradi, balki tabiatning go'zalligini tasvirlashga xizmat qilmoqda.

Turli uslublarda (ilmiy, badiiy, publitsistik, og'zaki) so'z birikmalari turlicha qo'llaniladi:

- Ilmiy uslubda: aniq, mantiqan bog'liq birikmalar qo'llanadi (*til birliklarining o'zaro munosabati*).
- Badiiy uslubda: obrazli va hissiy ifoda vositalari sifatida xizmat qiladi (*oltin kuz, shirin orzular*).
- Publitsistik uslubda: ta'sirchanlik va ijtimoiy ma'no yuklaydi (*xalq ishonchi, adolatli siyosat*).

Shunday qilib, so'z birikmalari har bir uslubda kommunikativ maqsadga mos shaklda qo'llanadi. To'g'ri va o'rinli so'z birikmalaridan foydalanish — nutq madaniyatining muhim ko'rsatkichidir. Noto'g'ri birikmalar mantiqiy xatolarga olib keladi: masalan, *ko'p vaqt o'tib* o'rniga *anchadan so'ng* deyilishi tabiiyroq. O'qituvchi, notiq yoki yozuvchi uchun so'z birikmasidan mohirona foydalanish ta'sirchan, tushunarli va go'zal nutq yaratish garovidir. So'z birikmalari nutq tizimining ajralmas qismidir. Ular orqali til egasi o'z fikrini aniqlik bilan ifoda etadi, uslubiy bo'yoq beradi va tinglovchi yoki o'quvchiga ma'lum ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham so'z birikmalari lingvistik tahlil va nutq madaniyatida o'rganilishi zarur.

Xulosa

Xulosa o'rnida so'z birikmasi va iboralarni o'xshash va farqli jihatlarini ko'rib chiqsak.

O'xshash jihatlar:

1. Ikkalasi ham bir necha so'zdan tashkil topadi. So'z birikmalari ham, iboralar ham kamida ikki so'zning birikishidan hosil bo'ladi. Masalan: *oq bulutlar, ko'ngli tog'dek bo'ldi*.
2. Bir butun ma'noni ifodalaydi. Har ikkala birlik ma'nosi tarkibiy qismlarining oddiy yig'indisidan ko'ra yaxlit tushunchani bildiradi.
3. Nutqning asosiy mazmuniy vositasi sifatida xizmat qiladi.
Har ikkisi fikrni aniqlashtirish, bog'lash va obrazli ifodalashda muhim ahamiyatga ega.
4. Uslubiy vazifasi mavjud. So'z birikmalari grammatik izchillikni ta'minlasa, iboralar ifodaning obrazlilikini oshiradi — ammo ikkisi ham nutq go'zalligiga xizmat qiladi.

No	Belgilar	So'z birikmasi	Ibora (frazologizm)
1	Ma'no	Har bir so'z o'z ma'nosini saqlab qoladi. Masalan: <i>yaxshi inson</i> – "yaxshi" sifati "inson"ni belgilaydi.	Ma'no tarkibiy so'zlardan kelib chiqmaydi, umumiy, ko'chma ma'noga ega. Masalan: <i>bosh qotirmoq</i> – "o'ylamoq" degani.
2	Tuzilishi	Grammatik jihatdan erkin, o'zgaruvchan tuzilmaga ega.	Tuzilishi barqaror, so'zlar o'zgartirilmaydi yoki joyi almashtirilmaydi.
3	Vazifasi	Fikrni grammatik jihatdan ifodalash, bog'lash, aniqlash.	Fikrni obrazli, hissiy va ta'sirchan ifodalash.
4	Qo'llanish sohasi	Asosan yozma va og'zaki nutqda keng ishlatiladi.	Ko'proq badiiy, so'zlashuv va publitsistik uslublarda qo'llanadi.
5	Ma'nodagi o'zgarish	So'zlar ma'nosi o'zgarmaydi.	Iboraning umumiy ma'nosi tarkibiy so'zlarning ma'nosidan farq qiladi.
6	Tuzilma erkinligi	So'zlar o'rin almashtirishi mumkin: <i>yangi kitob</i> → <i>kitob yangi</i> .	So'z o'rni o'zgartirilmaydi: <i>bosh qotirmoqni qotirmoq bosh</i> deb aytolmaymiz.

Ko'rinadiki, so'z birikmalari va iboralar til tizimida bir-birini to'ldiruvchi hodisalardir.

- ✓ So'z birikmalari tilning grammatik tuzilishini, fikrning mantiqiy izchilligini ta'minlaydi.
- ✓ Iboralar esa obrazlilik va emotsional ta'sirchanlikni kuchaytiradi, xalqning tafakkuri va madaniyatini ifodalaydi.

Shunday qilib, so'z birikmalari tilda strukturaviy asos vazifasini, iboralar esa badiiy va hissiy mazmunni ifodalovchi vosita sifatida xizmat qiladi. Ikkisini birgalikda o'rganish va o'rinli qo'llash nutq madaniyatining yuksak darajasini belgilaydi.

References, Литературы, Adabiyotlar:

1. Jo'rayev M. *Nutq madaniyati va uslubiyat*. – Toshkent: Noshir, 2019.
2. Rahmatullayev Sh. *Hozirgi o'zbek tili. Frazologiya bo'limi*. – Toshkent: Fan, 2008.
3. Karimov G'. *Til va tafakkur aloqasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
4. Jo'raev A. *O'zbek tili frazeologiyasining asosiy masalalari*. – Samarqand, 2015.
5. Karimov G'. "Hozirgi o'zbek tili. Sintaksis." – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
6. Rasulov R. "Tilshunoslik asoslari." – Toshkent: Fan, 2012.
7. Jo'rayev M. "Nutq madaniyati va uslubiyat." – Toshkent: Noshir, 2019